

POSTERS & COMUNICACIONES CORTAS

Aula Romeros - Sesión 1

Martes, 21 de septiembre (16:00 - 17:30)

Coordinadora: Ileana Greca

OS AMBIENTES CONSTRUTIVISTAS E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DA QUÍMICA

Vera Gouveia

Escola Secundária de Odivelas, Lisboa, Portugal
veragouveia@netcabo.pt

Jorge Valadares

Universidade Aberta, Lisboa, Portugal
jvalad@univ-ab.pt

Resumo

Esta comunicação resulta de uma pesquisa de reflexão – acção sobre os ambientes construtivistas baseados na actividade cooperativa dos alunos e a sua eficácia na construção de conceitos em Química, mais especificamente conceitos relacionados com o tema ácido-base. Na primeira parte da comunicação faremos algumas considerações sobre os ambientes construtivistas de aprendizagem na sala de aula, com particular ênfase na actividade cooperativa como um dos aspectos relevantes desses ambientes. A segunda parte incidirá na análise dos efeitos produzidos na aprendizagem do tema ácido-base pela implementação de uma estratégia de trabalho na sala de aula planificada de acordo com as reflexões que previamente efectuámos e com base nos consensos a que chegámos. Esta análise teve por base um estudo quase-experimental com uma amostra compreendendo um total de 52 alunos do 10º Ano de escolaridade de uma escola dos arredores de Lisboa, distribuídos por duas turmas leccionadas pela mesma professora e que, à partida, se revelaram equivalentes.

Palavras-chave: ácido-base; construtivismo; ambiente construtivista de aprendizagem; trabalho cooperativo.

Abstract

This communication intends to show as a constructivist environment permits a better learning of some concepts related to the acid-base subject, where generally students have some misconceptions at the beginning, as many researches had proved. Based on a long epistemological, psychological and educational reflection, supported by a wide bibliographical research and our own experience, we make some considerations about learning constructivist environments in the classroom, emphasising the cooperative work of students. In the second part, the effects produced in the teaching of the acid-base by such kind

of environment are described, according a quasi-experimental study involving 52 students in their 10th year of education, distributed by two equivalent groups, taught by the same teacher. The results indicate clearly that the constructivist environment promoted a better learning of the acid-base subject, as well as improved the educational relationship in the classroom. Furthermore, the students developed positive attitudes regarding themselves and the others.

Keywords: acid-base; constructivism; learning constructivist environment; cooperative work.

1. A aprendizagem da ciência na sala de aula

1.1 Ambiente construtivista de aprendizagem

A aprendizagem mais ou menos significativa da ciência na sala de aula exige interacção, negociação, aceitação e rejeição, percepção das diferenças e um envolvimento afectivo de quem quer aprender na acção de aprender. A aprendizagem significativa não é o resultado de um caminho linear. Pelo contrário, ela resulta de uma trama de relações cognitivas e afectivas. Optar por um ensino que considere que a sua função vai mais além do que a simples transmissão do saber culturalmente organizado e que, por conseguinte, não se cinge apenas ao aperfeiçoamento de determinadas capacidades cognitivas, mas tem como objectivo mais abrangente o desenvolvimento do ser humano que é o aluno, em todas as suas capacidades, implica que as estratégias de ensino, a organização dos conteúdos e os papéis desempenhados pelo professor e pelos alunos se ajustem, de modo a possibilitar este desenvolvimento global (Valadares, 2001).

Na aprendizagem, para além da componente cognitiva, é também muito importante ter em conta a componente afectivo/relacional, componentes essas que se influenciam mutuamente (Solé, 2001). A qualidade da aprendizagem de cada aluno repercute-se sobre ele como um todo, afectando também a sua parte psicológica. Numa lógica construtivista, quem aprende é a pessoa na sua globalidade e a aprendizagem repercute-se também globalmente na pessoa, no que ela sabe, na sua forma de se ver a si própria e aos outros.

Sendo a aprendizagem uma actividade que não pode ser compartilhada, mas uma questão de responsabilidade individual, tal como referem Novak e Gowin (1999), toda a partilha que possa ocorrer na sala de aula refere-se aos significados e não à aprendizagem. E para que a partilha de significados ocorra, torna-se necessário que parte do tempo passado na sala de aula seja dedicado à resolução de tarefas sugeridas pelo professor ou pelos alunos, em que estes possam explicar os seus métodos, as suas dúvidas ou as soluções encontradas. Ao professor cabe um papel de moderador, apoiador e facilitador da resolução, negociada pelos alunos, das pequenas dificuldades conceptuais que vão surgindo ao longo das actividades que vão decorrendo na sala de aula, num ambiente de diálogo e cooperação em que o professor é um mediador, um apoiante e facilitador dessa aprendizagem (Valadares, 2001).

A negociação de significados, a reflexão, a avaliação de pares e a auto-avaliação, a pró-actividade e, em consequência, a aprendizagem significativa e o aprender a aprender devem ser privilegiados na sala de aula. Porém, não nos podemos esquecer que tudo isto implica interacções activas que decorrem num encadeamento de representações mútuas. Numa relação em espiral, as expectativas do aluno e a atribuição de causas aos seus êxitos e fracassos tanto contribuem para o fortalecimento da sua auto-estima, auto-conceito e confiança, como se podem traduzir numa experiência limitadora e, até mesmo, traumatizante para o aluno. Ao mesmo tempo que os alunos constroem significados sobre os conteúdos programáticos,

constroem também representações sobre a própria situação didáctica e sobre si próprios, podendo surgir aos seus próprios «olhos da mente» como pessoas competentes ou como inábeis, o que determina a sua auto-estima e persistência no trabalho. Além disso, o modo de encarar os outros elementos presentes na situação de aprendizagem pode ir desde o considerá-los como pessoas que partilham dos mesmos objectivos a rivais e sancionadores. Tudo isto acontece no decurso das interacções que se estabelecem na turma, no decorrer das tarefas quotidianas, entre alunos e entre os alunos e o professor (Coll, 2001). É, pois, importante criar um clima de confiança e amizade, onde os alunos se sintam à vontade. O modo como o professor ouve e fala com os alunos pode ajudá-los a pensar criticamente sobre aquilo que estão a aprender e deve proporcionar um ambiente onde é possível fazer perguntas tanto ao professor, como aos colegas. Por outro lado, as questões colocadas pelos alunos são importantes para, através delas, os professores poderem detectar em que nível de desenvolvimento se encontram e o modo como operam enquanto aprendentes (Gould, 1996).

A interpretação construtivista do ensino gira em torno da actividade mental do *aluno* e encara-o como a charneira dessa actividade. Considera-o como construtor e reconstrutor do significado dos acontecimentos e objectos com que contacta com base na interacção das suas representações prévias com o exterior (Novak, 1990, Moreira, 1999, Coll *et al.*, 2001). Privilegia situações em que o aluno age mais do que reage, constrói em vez de reproduzir. Promove a actividade mental do aluno que torne possível, por parte deste, o estabelecimento de relações bem como a generalização e transposição dessas relações para outros contextos. Procura desenvolver a autonomia do aluno; que este compreenda o que faz e por que razão o faz e que tome consciência do seu modo de pensar; desta maneira, ao reconhecer que aprende, sentir-se-á motivado para continuar a esforçar-se por aprender.

O construtivismo, no ensino, passa por evitar diversas «distorções» epistemológicas que muitos professores adquirem na sua formação, a que vários autores se têm referido nos últimos anos, e que vêm claramente expressas num artigo recente de 13 especialistas em educação científica (Gil-Perez *et al.*, 2002).

A falta de um corpo teórico sólido sobre ambientes de aprendizagem, acrescida à tradicional separação entre a teoria e a prática da educação, fez com que os professores, durante muito tempo, no que respeita ao ambiente na sala de aula, actuassem muito mais por intuição e por força das suas concepções pessoais, em grande parte resultantes das suas próprias experiências como alunos, do que com base num suporte teórico.

Este suporte teórico consolidou-se apenas a partir dos anos 60 (Fraser, 1986, in Sebela, 2001) quando dois educadores, H. J. Walberg e Moos, começaram a debruçar-se sobre o problema da criação de bons ambientes de aprendizagem. Foi a partir de então que começou uma reflexão sistemática sobre as características dos ambientes de sala de aula capazes de se adequar a um ponto de vista construtivista acerca da aprendizagem, ambientes esses que vários investigadores designam como construtivistas, confrontando-as com as características dos ambientes tradicionais. Esta reflexão envolveu diversos autores (Cunningham, Duffy e Knuth, 1993; Savery e Duffy, 1995; Duffy e Cunningham, 1996; Jonassen e Tessmer, 1997 citados por Harper e Hedberg, 1997; Brooks e Brooks, 1997, Solé e Coll, 2001, Solé, 2001, Valadares, 2001). E foi realçada uma característica particularmente relevante nestes ambientes construtivistas e que é a colaboração e interacção entre os alunos na sala de aula, num clima de respeito onde predomine um sentimento de confiança mútuo. Dada a relevância desta actividade cooperativa na criação dos ambientes construtivistas de aprendizagem, vamos dedicar-lhe uma particular atenção neste trabalho.

1.2 Actividade Cooperativa

A actividade cooperativa destina-se a procurar que a troca de informações na sala de aula entre alunos e professor conduza a uma negociação de ideias, baseada no conhecimento dos pontos de vista dos outros e na perspectiva do próprio, abrindo a possibilidade a novas interpretações e a novos contributos para o tema em estudo (Slavin, 1988).

Cooperar significa tentar alcançar um objectivo comum ao mesmo tempo que se coordenam as próprias perspectivas com as perspectivas dos outros. Significa trabalhar em colaboração e partilhar ideias com vista à resolução das questões. A cooperação é “uma interacção social que tende para uma certa finalidade por parte de indivíduos que se olham como iguais e se tratam uns aos outros como tal” (Vries e Zan, 1996, p.158).

Tal implica que todos possam dar sentido às suas experiências, numa perspectiva de intercâmbio. Ao professor cabe seleccionar tarefas que possam desencadear problemas e desafiar os alunos à sua resolução. Os alunos, em pequenos grupos, realizam essas tarefas, sendo encorajados pelo professor a cooperar.

Contudo, nem todo o trabalho realizado em grupo é cooperativo. Se não tiver como objectivo assegurar a aprendizagem de todos os membros do grupo, mas apenas a individual, deixa de ser cooperativo (Humpheys, Johnson e Johnson, 1982). Esta ênfase no sucesso de cada indivíduo e de todos os elementos do grupo, como observa Slavin (1988), é um aspecto que distingue a actividade cooperativa das outras tarefas realizadas em grupo.

Vários estudos que investigaram, em diversas escolas e em várias áreas, as vantagens das estratégias cooperativas, em relação a outros modelos de ensino, revelaram que os alunos que trabalham em cooperação tendem a atingir melhores desempenhos a nível académico, apresentam mais soluções às questões de dificuldade cognitiva mais elevada, desenvolvem a auto-estima e um maior número de atitudes sociais positivas, e atingem uma maior compreensão dos conteúdos programáticos que estudam (Humpheys, Johnson e Johnson, 1982; Slavin, 1991). Segundo Arends (1995), um efeito importante na aprendizagem cooperativa é, precisamente, o de possibilitar aos alunos o desenvolvimento de competências de colaboração, cada vez mais decisivas na sociedade actual, em que muito do trabalho realizado decorre em organizações alargadas e interdependentes.

Para que a actividade cooperativa possa conduzir a uma aprendizagem com sucesso, vários investigadores concordam que alguns requisitos devem ser seguidos, nomeadamente no que diz respeito à planificação e estruturação das actividades a desenvolver, da constituição dos grupos e dos objectivos a alcançar (Stahl, 1994).

Os professores, ao planearem as tarefas, devem descrever com precisão o que esperam que os alunos aprendam e o que estes deverão ser capazes de fazer no final. Antes de os alunos empenharem esforços no trabalho do seu grupo, o professor deve orientá-los, descrevendo com precisão o que se pretende, que materiais devem/podem usar e o que devem produzir para evidenciar o seu domínio naquele conteúdo (Stahl, 1994). Estas metas, definidas à partida, não são apenas competências de cariz cognitivo mas diversas atitudes ou comportamentos sem de modo algum se poderem confundir com listagens de objectivos específicos rígidos e taxativos.

A organização dos grupos deve ser tal que daí resulte a maior heterogeneidade

possível, quer sob o ponto de vista das aptidões académicas, quer, ainda, sob o ponto de vista de crenças, raça ou estrato social. Cada aluno deve sentir que tem as mesmas probabilidades de aprender e de recompensa, independentemente do grupo de que fizer parte ou, por outras palavras, não se deve sentir penalizado por estar inserido num determinado grupo. Além disso, a actividade cooperativa desenvolve uma interdependência positiva, querendo com isto significar que os estudantes se devem sentir como parte de uma equipa, em que ou todos ganham ou todos perdem. A tónica deve ser colocada na interdependência entre os membros do grupo, e não numa competitividade desenfreada. Das interacções entre os vários elementos do grupo, procura-se que estes se tornem mais tolerantes com as diferentes opiniões de cada um, e que respeitem a maneira de ver e de sentir dos outros. Obviamente, o envolvimento em grupos cooperativos conduz a confrontos entre ideias, opiniões, conclusões, mas de uma maneira saudável, que cria situações de aprendizagem, nas quais se verifica uma repetição da informação, incorporação de informação nova e explicações que clarificam e integram essa informação (Stahl, 1994). Além disso, a existência de opiniões moderadamente divergentes entre os membros de um grupo, quanto à maneira de realizar uma determinada tarefa, permite criar um tipo de desafio capaz de fornecer ajuda e apoio, na medida em que possibilitarem a reconstrução, a um nível superior, dos próprios esquemas cognitivos, como forma de ultrapassar a divergência entre os vários pontos de vista (Onrubia, 2001).

A estratégia cooperativa distingue-se de outros modelos de ensino por promover a liderança e responsabilidade partilhadas, a interdependência positiva entre os membros do grupo, a regulação interna dos ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento do pensamento crítico. Enfatiza quer a tarefa, quer o funcionamento do grupo. Não evita o confronto de ideias, opiniões, teorias ou conclusões; antes as orienta no sentido de desenvolver atitudes sociais positivas, como o respeito mútuo e a tolerância. Criar uma prática de ensino orientada por estes princípios requer uma transformação de quase todos os aspectos do ensino, incluindo os que se referem aos próprios materiais didácticos.

Os modelos mais tradicionais de ensino – essencialmente transmissivo e assente em conteúdos fundamentalmente conceptuais – basearam-se no manual como elemento configurador das programações e mediador das relações entre o professor e os respectivos alunos.

A concepção construtivista da aprendizagem, ao considerar que o ensino deve desenvolver as várias capacidades da pessoa, preconiza que o professor tenha em atenção a diversidade dos alunos e lhes preste ajuda adequada. Tal implica (Zabala, 2001) que os recursos e materiais didácticos sejam o mais possível diversificáveis, em função das necessidades de cada situação e momento, ajustando-se, quais peças de uma construção, permitindo que cada professor possa elaborar o seu projecto específico de intervenção, de forma adaptada à sua realidade educativa.

Alguns esforços significativos têm sido despendidos no sentido de desenvolver e implementar o uso de materiais didácticos alternativos, muitos deles procurando dar resposta às necessidades impostas por estratégias de cariz construtivista. É o caso dos mapas conceptuais e do “Vê” heurístico. Verifica-se também que muitos dos instrumentos fornecidos pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação são extremamente adequados ao desenvolvimento de atitudes de curiosidade e investigação por parte do aluno, permitindo a representação de ideias sob diferentes formas. Além disso, oferecem também ao professor ocasiões únicas de individualizar o ensino, ao mesmo tempo que modifica o papel

habitualmente por ele assumido, o de instrutor, transformando-o num mentor e, em certa medida, co-aprendente (Harper e Hedberg, 1997).

2. O estudo efectuado sobre o tema ácido-base

As ideias anteriores sobre ambientes construtivistas, alicerçados na actividade cooperativa, foram submetidas a um estudo em sala de aula, focado na Unidade ácido-base do 10º ano de escolaridade.

A escolha do ano de escolaridade e do conteúdo onde se realizou o estudo ficou a dever-se ao facto de se verificar um elevado nível de insucesso no 10º Ano e às dificuldades experimentadas pelos alunos no tema ácido-base, nomeadamente, quando o retomam no 12º Ano.

2.1 Amostra

O estudo decorreu numa Escola da periferia de Lisboa, em duas turmas escolhidas de forma não aleatória e leccionadas pela mesma professora: a turma C ($N = 27$), funcionando como *grupo experimental*, onde se promoveu num ambiente construtivista a colaboração e interacção entre os alunos durante a aprendizagem do tema ácido-base, e a turma F ($N = 25$), o *grupo de controlo*, onde foi utilizada uma estratégia de ensino tradicional no mesmo tema.

A caracterização das duas turmas baseada na idade dos alunos, na classificação obtida no final do ano anterior (9º ano de escolaridade), no número de alunos repetentes por turma, no estrato sócio-económico dos alunos e no nível de instrução dos respectivos pais e, ainda, os resultados de um pré-teste, permitiram concluir que os dois grupos eram equivalentes.

2.2 Metodologia de recolha de dados

A recolha de dados assentou na combinação de um método quantitativo, através de um plano quase-experimental, com um método qualitativo, traduzido por uma observação participante, distanciada e directa.

As aulas, na turma experimental, foram organizadas de maneira a privilegiar actividades do tipo reflexão-acção, tendo em conta os vários estilos de aprendizagem dos alunos; valorizou-se o trabalho de grupo, enfatizando a sua dimensão de actividade cooperativa, com as características atrás referidas (ponto 1.2), assumindo o professor um papel de negociador e facilitador da construção de conhecimento por parte dos alunos. Aos diferentes grupos foram apresentadas, sucessivamente, várias situações problemáticas, como por exemplo: “Qual o carácter químico de materiais de uso comum?”. Foram também propostas demonstrações experimentais simples, como contra-exemplos, no intuito de demonstrar ao aluno que algumas das suas concepções prévias eram menos fecundas do que as concepções científicas.

Na turma de controlo as aulas foram predominantemente expositivas e transmissivas, limitando-se os alunos, na sua grande maioria, a copiar o que a professora escrevia no quadro ou a escrever o que ela ditava.

A ambos os grupos foi aplicado um mesmo pré-teste e um dado pós-teste.

2.3 Resultados

Revelaram-se algumas diferenças no desempenho dos alunos das duas turmas, que consideramos significativas, muito especialmente no que diz respeito à motivação e à interação entre eles, com as inerentes consequências nos respectivos processos de aprendizagem.

As respostas dos alunos ao pós-teste foram traduzidas em classificações, de acordo com um modelo de resposta e um guia de classificações. Estes resultados estão representados no gráfico que se segue:

Representação gráfica das classificações do pós-teste (por ordem crescente)

Este gráfico evidencia, de modo claro, um melhor desempenho dos alunos do grupo experimental (TE), relativamente aos alunos do grupo de controlo (TC).

A observação permanente dos alunos e a atenção prestada ao que eles diziam e faziam durante as aulas tiveram como objectivo interpretar esses desempenhos como indicadores que os situassem no seu processo de aprendizagem, ao mesmo tempo que permitiram identificar os aspectos que lhes criavam maior dificuldade ou que lhes proporcionavam maior ajuda nesse processo.

Transcreve-se agora uma pequena parte dos registos de observação na sala de aula realizados na parte inicial do estudo.

Intervenientes*	Descrição
GRUPO 1	(Na mesa de trabalho de cada grupo, encontram-se vários materiais. A professora explica a tarefa que lhes é proposta: classificar cada um dos materiais como sendo ácido, básico ou neutro.
A	— Temos aqui shampoo. Isto é neutro, de certeza!
B	— Não sei, o shampoo é como o sabonete que é alcalino.
A	— Mas é neutro, parvo! Nunca ouviste na televisão?!
C	— Em que ficamos?... Vocês nunca se entendem!

GRUPO2	A	— És bué de estúpido! Toda a gente sabe que é neutro.
	C	— Então fica como neutro. Ao menos o sumo de limão, estão de acordo que é ácido?
	D	— E o sabão? Eu acho que é neutro.
	A	— Eu também!
	B	— Nem penses! Quero uma cruz no alcalino.
	H	(<i>H</i> lê o rótulo da garrafa de água mineral)
	J	— Eh! Diz aqui pH 9...
	G	— Para a água? Oh pá, tem dó! Nem sabes ler!
	I	— Leiam, “espertinhas”...O pH é básico!
		— Deves ter trocado tudo. Nem penses! A água é neutra.

*Designou-se por Prof. a professora e por uma letra maiúscula cada um dos alunos.

Transcreve-se, de seguida, um excerto dos registos de observação efectuados já na parte final do estudo, de modo a patentear a evolução nas relações interpessoais.

Intervenientes	Descrição
GRUPO 1	(A professora propõe aos alunos que determinem o pH das várias soluções de ácidos que têm na sua mesa de trabalho)
	B — Já tenho as ideias baralhadas. Um ácido forte com pH menor do que um fraco?
	C — Mas não tinhas dito que dava maior?
	A — Olha, enganei-me.
	B — Oh <i>A</i> , como é que explicas isto?
GRUPO 2	A — Não sei, deixa-me pensar...
	H — Anota os valores de pH para o ácido clorídrico
	G — O ácido clorídrico tem dois valores de pH...
	J — São concentrações diferentes.
	H — Mas ele é sempre forte, não é?
	I — Então a força não tem a ver com a concentração, mas o pH pelos vistos tem.
	G — Não te importas de repetir?

O debate acerca das diversas actividades desenvolvidas na aula, na turma experimental, ofereceu a cada um dos estudantes a possibilidade de explicitar o seu ponto de vista e comunicá-lo aos outros de uma forma compreensível, assumindo o papel daquele que explica.

Este aspecto revelou-se muito importante. A tentativa de formular verbalmente a própria ideia acerca de um assunto, com a finalidade de a comunicar aos outros, obrigava o aluno a reconsiderar e analisar o que pretendia transmitir, levando-o a descobrir incongruências e incorrecções no próprio discurso; ou seja: obrigava o aluno a procurar uma alternativa para formular a mesma ideia, fazendo com que se tornasse mais explícito e rigoroso, o que acabava por enriquecer o seu próprio ponto de vista. A utilização da mesma

linguagem entre colegas fez com que, por vezes, os alunos ouvissem com mais atenção e interesse um colega do que o professor.

Um outro aspecto que merece ser enfatizado é o de que os alunos, à medida que trabalhavam cooperativamente, foram, progressivamente, mostrando-se interessados no debate, ao mesmo tempo que iam adquirindo um maior controlo emocional para enfrentar o “conflito” que a diferença de ideias – neste caso, sobre o tema ácido-base – implicava.

Gradualmente, um número significativo de alunos foram capazes de relativizar os seus pontos de vista, não atribuindo à incompetência ou à falta de informação dos colegas a diferença de opiniões, pelo que os debates foram também importantes por terem permitido revelar a importância da comunicação, do intercâmbio de ideias e de terem demonstrado a necessidade de existência de um clima de aceitação e respeito mútuos.

2. Conclusões

Esta comunicação teve duas partes. Na primeira foram feitas algumas considerações sobre ambientes construtivistas baseados na actividade cooperativa dos alunos. Na segunda foi testada a eficácia destes ambientes na construção de conceitos em Química, mais especificamente conceitos relacionados com o tema ácido-base.

As considerações que fizemos na primeira parte da comunicação assentaram numa prolongada reflexão de natureza epistemológica, psicológica e educacional sobre o ensino e a aprendizagem, apoiada numa ampla consulta bibliográfica e na nossa própria experiência pessoal.

A segunda parte consistiu essencialmente na comparação dos resultados obtidos em dois grupos, o experimental e o de controlo, tendo o primeiro sido submetido a um ensino cooperativo em ambiente construtivista e o segundo a um ensino em ambiente tradicional. Essa comparação aponta claramente para o facto de o trabalho cooperativo em ambiente construtivista ter tido, em média, um efeito benéfico, isto é, ter desenvolvido aprendizagens acerca do tema ácido-base mais significativas e mais correctas. E, para além dos aspectos de cariz cognitivo, há que assinalar uma melhoria nas relações interpessoais dos alunos do grupo experimental, bem como a imagem positiva que foram criando de si mesmos, o que reforçou a sua auto-estima e contribuiu para um acréscimo na motivação para continuar a aprender.

Estando este trabalho alicerçado numa base teórica sólida e como procedemos à validação de conteúdo do pré-teste e do pós-teste, a um estudo da fiabilidade dos resultados da aplicação do pós-teste e a uma triangulação dos resultados obtidos, julgamos estar em condições de garantir a sua validade interna.

A generalização dos resultados deste estudo está, contudo, limitada pela natureza e dimensões da amostra, bem como pela própria metodologia adoptada. Procurou-se minimizar o efeito destas limitações procedendo à descrição pormenorizada da forma como o estudo foi realizado e escolhendo dois grupos que à partida se revelaram equivalentes.

Bibliografia

- ARENDS, R. (1995). *Aprender a Ensinar*. Lisboa: McGraw-Hill de Portugal.
- AUSUBEL, D., NOVAK, J. e HANESIAN, H. (1980). *Psicologia Educacional*. Rio de Janeiro: Editora Interamericana.
- BROOKS, J. e BROOKS, M. (1999). *In Search of Understanding. The Case for Constructivist Classrooms* (revised edition).
<http://www.ascd.org/readingroom/books/books99book.html>
- BROOKS, J. e BROOKS, M. (1997). *Construtivismo em sala de aula*. Porto Alegre: Editora Artes Médicas.
- CACHAPUZ, A., PRAIA, J., PAIXÃO, F. e MARTINS, I. (2000). “Uma Visão sobre o Ensino das Ciências no pós Mudança Conceptual” in *Inovação*, 13(2-3), 117-137.
- COLL (2001) *O Construtivismo na Sala de Aula*. Porto: ASA Editores.
- CROWTHER, D. (1997). *Editorial: The Constructivist Zone*. Electronic Journal of Science Education. Vol 2, Nº 2. <http://unr.edu/homepage/jcannon/ejse/ejsev2n2ed.html>
- CUNNINGHAM, D., DUFFY, T., & KNUTH, R. (1993). Textbook of the future. In C. McKnight (Ed.), *Hypertext; A psychological perspective*. London: Ellis Horwood Publishing.
- DOUGIAMAS, M. (1998). *A journey into Constructivism*. martin@dougiamas.com
- DRIVER, R. (1995). “Constructivist Approaches to Science Teaching” in Steffe e Gale (Eds.), *Constructivism in Education*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- DRIVER, R. e BELL, B. (1986). “Students’ Thinking and the Learning of Science: a Constructivist View” in *School Science Review*, 67, 443-456.
- DUIT, R. (1995). “The Constructivist View: A Fashionable and Fruitful Paradigm for Science Education Research and Practice” in Steffe e Gale (Eds.), *Constructivism in Education*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- FERNANDES, J.V. (2000). *Paradigma da educação da globalidade e da complexidade para a esperança e a felicidade dos seres humanos*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- FOSNOT, C. (1996). “Construtivismo: uma Teoria Psicológica da Aprendizagem” in *Construtivismo e Educação. Teoria, Perspectivas e Prática*. Lisboa: Instituto Piaget.
- GARDNER, H. (1983). *Frames of Mind: The theory of multiple intelligences*. Nova Iorque: Basic Books
- GIL PÉREZ, D., GUIASOLA, J., MORENO, A., CACHAPUZ, A., PESSOA DE CARVALHO, A., TORREGROSA, M., SALINAS, J., VALDÉS, P., GONZÁLEZ, E., DUCH, A., DUMASCARRÉ, A., TRICÁRICO, H., GALLEGO, R. (2002). “Defending Constructivism in Science Education” in *Science & Education* 11: 557-571.
- GLASERSFELD, E. (1996). *Construtivismo Radical*. Lisboa: Instituto Piaget.
- GOULD, J. (1996). “Uma Perspectiva Construtivista do Ensino e da Aprendizagem da Língua” in Fosnot (Ed.) *Construtivismo e Educação. Teoria, Perspectivas e Prática*. Lisboa: Instituto Piaget.
- HARPER, B. e HEDBERG, J. (1997). *Creating Motivating Interactive Learning Environments: a Constructivist View*.

<http://www.ascilite.org.au/conferences/perth97/papers/Harper/Harper.html>

HUMPHEYS, B., JOHNSON, R. e JOHNSON, D. (1982). “Effects of Cooperative, Competitive and Individualistic Learning on Student’s Achievements in Science Class” in *Journal of Research in Science Teaching*, 19 (5), 351-356.

JONASSEN, D. & TESSMER, M. (1996/7). An Outcomes-Based Taxonomy for Instructional Systems Design, Evaluation and Research, *Training Research Journal*, 2.

MATTHEWS, M. (1998a). “Introductory Comments on Philosophy and Constructivism in Science Education” in Matthews (Ed) *Constructivism in Science Education*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

MINTZES, J., WANDERSEE, J. E NOVAK, J. (2000). *Ensinando A Ciência Para A Compreensão*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, Coleção Plátano Universitária.

MOREIRA, M. (1999). *La Teoria del Aprendizaje Significativo*. Burgos: Departamento de Didácticas Específicas da Universidade de Burgos.

MOREIRA, M. e BUCHWEITZ, B. (1993). *Novas Estratégias de Ensino e Aprendizagem*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.

NOLA, R. (1998). “Constructivism in Science and Science Education: a Philosophical Critique” in Matthews (Ed) *Constructivism in Science Education*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

NOVAK, J. (1988). “Learning science and the science of learning” in *Studies in Science Education*, 15, 77-101.

NOVAK, J. (1990). “Human Constructivism: a Unification of Psychological and Epistemological Phenomena in Meaning Making”. Paper apresentado na Fourth North American Conference on Personal Construct Psychology, San Antonio, Texas.

NOVAK, J. (2000). *Aprender, criar e utilizar o conhecimento*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.

NOVAK, J. e GOWIN, B. (1999). *Aprender a Aprender*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.

ONRUBIA, J. (2001). “Ensinar: Criar Zonas de Desenvolvimento Próximo e Intervir nelas” in *O Construtivismo na Sala de Aula*. Porto: ASA Editores.

RIBEIRO, A. (1990) “Relação Educativa” in *Psicologia do Desenvolvimento e Educação de Jovens*. Coordenador Bártolo de Paiva Campos. Lisboa: Universidade Aberta.

SEBELA, M. P. (2001). “Using Teacher Action Research to Promote Constructivist Classroom Learning Environments in Mathematics in South Africa”.

<http://www.aare.edu.au/01pap/seb01443.htm>

SLAVIN, R. (1988). “Small-group Instruction. Cooperative Learning: The Research” in Husen e Postlethwaite (Orgs) *International Encyclopedia of Education*, (8), 4596-4602. Oxford: Pergamon Press.

SLAVIN, R. (1991). “Synthesis of Research on Cooperative Learning” in *Educational Leadership*, 48, 71-82.

SOLÉ, I. (2001). “Disponibilidade para a Aprendizagem e Sentido da Aprendizagem” in *O Construtivismo na Sala de Aula*. Porto: ASA Editores.

STAHL, R. (1994). “The Essential Elements of Cooperative Learning in the Classroom”.
http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed370881.html

- SUCHTING, W. (1992). "Constructivism Deconstructed" in *Science & Education*, 1(3), 223-254
- VALADARES, J. (1995). *Concepções Alternativas no ensino da Física à luz da Filosofia da Ciência*, Vol.s 1 e 2. Tese de Doutoramento. Lisboa: Universidade Aberta.
- VALADARES, J. (1999). *O Vê de Gowin: um instrumento poderoso de construção conceptual*. Actas do VII Encontro Nacional - Educação em Ciências que decorreu na Universidade do Algarve.
- VALADARES, J. (2000). "A importância Epistemológica e Educacional do Vê do Conhecimento". Conferência do III Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa in *Proceedings do III ELAS*: Universidade Aberta e IIE.
- VALADARES, J. (2001). *Estratégias Construtivistas e Investigativas no Ensino das Ciências*. Conferência proferida no Encontro «O Ensino das Ciências no Âmbito dos Novos Programas», na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
- VRIES, R. e ZAN, B. (1996). "Uma Perspectiva Construtivista do Papel Sociomoral na Promoção do Desenvolvimento das Crianças" in Fosnot (Ed.) *Construtivismo e Educação. Teoria, Perspectivas e Prática*. Lisboa: Instituto Piaget.
- WALBERG, H. J. & ANDERSON, G. J. (1968). "Classroom climate and individual learning", in *Journal of Educational Psychology Research Association*, New Orleans, L. A.
- WILSON, B. (Ed.) (1996). *Constructivist learning environments: Case studies in instructional design*. New Jersey: Educational Technologies Publications.
- ZABALA, A. (2001). "Os Pontos de Vista Didáticos" in *O Construtivismo na Sala de Aula*. Porto: ASA Editores.

***II ENCUENTRO IBEROAMERICANO
SOBRE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN
EDUCACIÓN EN CIENCIAS***

ACTAS

Burgos, 21-24 de septiembre de 2004

Organizadores:

Marco Antonio Moreira
Concesa Caballero Sahelices
Jesús Meneses Villagrà

UNIVERSIDAD DE BURGOS

2005